

KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI: NUTQIY KOMPETENSIYA VA NAZARIY YONDASHUVLAR

Sh. Tursunova, FarDU doktoranti

Annotatsiya: *Zamonaviy til o'qitish metodikalarida kompetensiyaviy yondashuv muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda kompetensiya bo'yicha turli olimlarning yondashuvlari tahlil qilinib, til o'qitish jarayonida nutqiy kompetensiyani shakllantirish usullari va amaliy qo'llanilishi muhokama qilinadi.*

Аннотация: *компетентностный подход играет важную роль в современных методиках обучения языкам. В исследовании анализируются подходы различных ученых к компетенции, обсуждаются методы и практическое применение формирования речевой компетенции в процессе обучения языку.*

Abstrakt: *The competence approach plays an important role in modern methods of teaching languages. The study analyzes the approaches of various scientists to competence, discusses methods and practical application of the formation of speech competence in the process of language teaching.*

Kalit so'z va iboralar: *kompetensiya, nutqiy kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, til o'qitish metodikasi, ko'nikma*

Ключевые слова: *компетентность, речевая компетентность, коммуникативная компетентность, методика преподавания языка, навыки*

Key words: *competence, speech competence, communicative competence, language teaching methods, skills.*

Bugungi kunda kompetensiya tushunchasi pedagogika, psixologiya va lingvistika sohalarida keng qo'llanilib, u shaxsning bilim, malaka va ko'nikmalarni muayyan kontekstda samarali qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi. Bu to'g'risida turli olimlar turlicha fikr bildirgan. Shu sababli kompetensiya haqidagi yondashuvlarni tahlil qilish va ularning umumiy jihatlarini aniqlash muhim ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Ushbu tushuncha dastlab Noam Chomsky (1965) tomonidan lingvistik kompetensiya sifatida talqin etilgan. Chomsky kompetensiyani til tizimini grammatik jihatdan mukammal bilish va tushunish qobiliyati sifatida ta'riflagan. Uning ta'kidlashicha, inson tug'ma til qobiliyatiga ega bo'lib, bu qobiliyat uning til kompetensiyasini rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. Shu bilan birga u insonning ona tili grammatik tizimini bexato tushunish va qo'llash qobiliyati sifatida izohlagan. Biroq bu yondashuv real nutqiy faoliyat va kommunikativ jarayonlarni hisobga olmagan. Dell Hymes Noam Chomsky ilgari surgan lingvistik kompetensiya tushunchasini kengaytirib, kommunikativ kompetensiya tushunchasini taklif qilgan. Hymesga ko'ra, insonning til bilimlari faqat grammatik qoidalarni bilishdan iborat emas, balki tilni turli kontekstlarda qanday qo'llashni bilish ham muhimdir. Hymes modelining amaliy ahamiyati shundakiped agogikada, ayniqsa, xorijiy til o'qitish metodikasida keng qo'llaniladi. Bu yondashuv bo'yicha, o'quvchilarga nafaqat grammatik bilimlar, balki real muloqotga kirishish ko'nikmalari ham o'rgatilishi kerak. Bu esa, ayniqsa, tilni chet tili sifatida

o'rganayotganlar uchun muhim sanaladi. Hymesning fikrlari Canale va Swain (1980) tomonidan yanada rivojlantirilib, kommunikativ kompetensiyaning to'rtta tarkibiy qismi shakllantirilgan (grammatik, diskursiv, sotsiolingvistik va strategik kompetensiyalar). Keyinchalik, Canale va Swain (1980) kompetensiya tushunchasini yanada kengaytirib, uni to'rtta asosiy tarkibiy qismga ajratgan:

Grammatik kompetensiya – til tizimi va grammatik qoidalarni tushunish va qo'llay olish qobiliyati.

Diskursiv kompetensiya – matn yoki nutq bo'laklarini bog'langan holda yaratish va tushunish ko'nikmasi.

Sotsiolingvistik kompetensiya – til birliklaridan ijtimoiy va madaniy kontekstga mos ravishda foydalanish qobiliyati.

Strategik kompetensiya – muloqot jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun turli usullardan foydalanish ko'nikmasi. Nutqiy kompetensiya insonning grammatik, leksik, pragmatik va fonetik bilimlarni real kommunikativ jarayonda to'g'ri ishlata olish qobiliyatidir. Michael Canale (1983) nutqiy kompetensiyani kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida ko'rib, til bilimlari va kommunikativ mahorat o'rtasidagi muvozanat muhimligini ta'kidlagan. Sandra Savignon (1983) esa nutqiy kompetensiyani real muloqot jarayonida samarali nutqiy faoliyatni amalga oshirish qobiliyati sifatida tushuntirgan. Unga ko'ra, faqat nazariy bilimlar emas, balki amaliy mashg'ulotlar ham muhim hisoblanadi. Jack C. Richards zamonaviy til o'qitish metodikasining yetakchi tadqiqotchilaridan biri bo'lib, u nutqiy kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha samarali yondashuvlarni ishlab chiqqan. Uning fikricha, nutqiy kompetensiya tilni grammatik jihatdan to'g'ri qo'llash bilan cheklanmay, balki uni real kommunikativ vaziyatlarda ishlata olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Richardsning nazariyasiga ko'ra nutqiy kompetensiya haqidagi asosiy fikrlari: 1. Nutqiy kompetensiya kontekstga bog'liq – Inson grammatik jihatdan to'g'ri gapira olishi mumkin, lekin agar u tilning ijtimoiy va madaniy qoidalarini tushunmasa, samarali muloqotga kira olmaydi. Shuning uchun nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda tilni turli kontekstlarda ishlatishga e'tibor qaratish kerak. 2. Nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun interfaol yondashuv zarur – Faqat darslik va grammatik mashqlar bilan cheklanib qolish yetarli emas. Rol o'yinlari, muhokamalar, debatlar kabi faol metodlardan foydalanish til o'rganuvchilarni haqiqiy kommunikatsiyaga tayyorlaydi. 3. Autentik materiallardan foydalanish muhim – O'quvchilar real hayotga yaqin bo'lgan matnlar va dialoglar orqali nutqiy kompetensiyani rivojlantirishi lozim. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi: Video va audio materiallar (intervyular, suhbatlar, podkastlar) Haqiqiy hayotiy suhbatlardan olingan matnlar Turli xil muloqot formatlari (rasmiy va norasmiy nutq, yozma va og'zaki nutq) 4. Til o'rganuvchilarga mustaqil o'rganish imkoniyatini berish – O'quvchilar o'zlari mustaqil ravishda til muhitiga kirishlari kerak. Masalan, film tomosha qilish, maqolalar o'qish, chet elliklar bilan suhbatlashish orqali tilni real hayotda qo'llash imkoniyati yaratilishi lozim. 5. Nutqiy kompetensiyani baholash metodlarini takomillashtirish – Richardsga ko'ra, an'anaviy testlar (masalan, grammatika va so'z boyligini o'lchovchi testlar) nutqiy kompetensiyani to'liq baholay olmaydi. U baholashning quyidagi samarali usullarini taklif qiladi:

Portfolio baholash – O‘quvchilarning yozma va og‘zaki ishlarini yig‘ib, ularning rivojlanishini kuzatish. Role-play (rol o‘yinlari) – Talabalar turli real hayotiy vaziyatlarda qanday muloqot qilishlarini baholash. Suhbat va intervyular – O‘quvchilarning erkin muloqot qila olish qobiliyatini tekshirish. Richards nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun kommunikativ va interfaol o‘qitish usullarini qo‘llash muhimligini ta’kidlaydi. U an’anaviy grammatika asosidagi yondashuvlardan ko‘ra, real vaziyatlarga asoslangan mashg‘ulotlar, autentik materiallar va mustaqil o‘rganish imkoniyatlariga urg‘u berish kerakligini qayd etadi. Shu sababli, uning yondashuvi hozirgi zamonaviy chet tilini o‘qitish metodikasida keng qo‘llanilmoqda. Yuqorida berilgan ma’lumotlar hisobga olgan xolda xulosa qiladigan bo‘lsak nutqiy kompetensiya o‘quvchilarning quyidagi qobiliyatlarini rivojlantiradi: Erkin muloqot qilish – o‘quvchilar turli mavzularda ravon va ishonchli gapira olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Tinglab tushunish – turli aksent va talaffuz uslublarini tushunish ko‘nikmasi shakllanadi. O‘z fikrini grammatik jihatdan to‘g‘ri ifodalash – grammatika qoidalaridan amaliy foydalana olish rivojlanadi. Savignon, Richards, Canale va Harmer kabi olimlarning tadqiqotlari nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda kommunikativ va interfaol metodlar samarali ekanligini isbotlagan. Shu sababli, zamonaviy til o‘qitish metodlari ushbu kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarning tilni real hayotiy sharoitlarda qo‘llash qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. MIT Press.
2. Hymes, D. (1972). *On Communicative Competence*. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics: Selected Readings*. Penguin.
3. Canale, M., & Swain, M. (1980). *Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing*. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47.
4. Weinert, F. E. (1999). *Concept of Competence: A Conceptual Clarification*. OECD.
5. Savignon, S. J. (1983). *Communicative Competence: Theory and Classroom Practice*. Addison-Wesley.
6. Littlewood, W. (1981). *Communicative Language Teaching: An Introduction*. Cambridge University Press.
7. Ellis, R. (2003). *Task-Based Language Learning and Teaching*. Oxford University Press.
8. Harmer, J. (2007). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Education.
9. Richards, J. C. (2006). *Communicative Language Teaching Today*. Cambridge University Press.